

АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Абдазимов Шавкат Хакимович¹

к.т.н., доцент,

¹Ташкентский Государственный Транспортный
Университет. г.Ташкент. Узбекистан

Зухриддинов Хаётбек Қахрамонжон угли²

ассистент.

²Ташкентский Государственный Транспортный
Университет. г.Ташкент. Узбекистан

abdazimov61@bk.ru, hayotbek6868@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556301>

Назначение мониторинга и прогнозирования — наблюдение, контроль и предвидение опасных явлений природы, процессов техносферы, внешних дестабилизирующих факторов (вооруженных конфликтов, террористических актов и т.п.).

Мониторинг и прогнозирование позволяют выявить источники чрезвычайных ситуаций, проследить динамику их развития, определить масштабы, а также решить задачу предупреждения и организовать ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Важную роль в деле мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций выполняет Министерство природных ресурсов и экологии Республика Узбекистан, которое осуществляет общее руководство государственной системой экологического мониторинга и занимается координацией деятельности в области наблюдений за состоянием окружающей природной среды.

Министерство природных ресурсов и экологии осуществляет мониторинг источников антропогенного воздействия на природную среду; наземной флоры и фауны, в том числе чesов; водной среды в местах водозабора и сброса сточных вод.

Мониторинг опасных геологических процессов включает в себя три подсистемы контроля: контроль экзогенных (т.е. происходящих на поверхности Земли или в верхней части земной коры) геологических процессов; контроль эндогенных (т.е. протекающих в недрах Земли) геологических процессов и контроль подземных вод.

Министерствоздравоохранения и социального развития Республика Узбекистан через территориальные органы санитарно-

эпидемиологического надзора организует и осуществляет социально-гигиенический мониторинг и прогнозирует обстановку в этой области.

Надзор за состоянием техногенных объектов и прогнозирование аварийности осуществляют Республика Узбекистан служба по надзору в сфере природопользования и Либеральная служба по экономическому, технологическому и атомному надзору. Надзорные органы имеются в составе федеральных органов исполнительной власти и в составе органов исполнительной власти субъектов Республика Узбекистан. На крупных предприятиях и в организациях функционируют по промышленной безопасности.

Основными задачами прогнозирования чрезвычайных ситуаций являются:

- выявление вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций (опасных природных явлений, техногенных аварий, экологических бедствий, эпидемий и т.п.);
- выявление возможных масштабов чрезвычайных ситуаций и определение размеров зон бедствия;
- выявление краткосрочных и длительных последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, определение временных интервалов;
- оценка требующихся сил и средств для ликвидации прогнозируемых чрезвычайных ситуаций.

Вопросы, связанные с содержанием информации, порядком ее получения, а также вопросы оплаты на Республика Узбекистан и территориальном уровнях определяются соответствующими нормативными правовыми актами в рамках Республика Узбекистан и ее территориальных подсистем. Под выявлением обстановки понимается сбор и обработка исходных данных о чрезвычайных ситуациях, определение размеров зон бедствия и нанесение их на карту (план).

Прогнозная оценка обстановки включает в себя определение влияния поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций на работу объектов экономики и жизнедеятельность населения. Однако она не носит исключительно описательный характер. В прогноз всегда закладываются варианты действия сил быстрого реагирования и сил по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Выполнение намеченных задач обеспечивает впоследствии минимальные потери или вообще исключает потери.

Выявление чрезвычайных ситуаций и оценка обстановки осуществляется в три этапа:

1. заблаговременное выявление по прогнозу и оценка обстановки по возможным параметрам ЧС с учетом преобладающих среднегодовых метеоусловий;
2. выявление и оценка обстановки после ЧС;
3. выявление и оценка фактической обстановки по данным разведки.

Полученные данные необходимы для уточнения ранее принятых решений по защите населения и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Использованная литература:

1. Ogli, Z.K.Q. (2022). Ma'lumotlarni Optik Datchiklar Yordamida Yetkazish Va O'Lchash Tizimlarini Ishlab Chiqish. Трансформация Моделей Корпоративного Управления В Условиях Цифровой Экономики, 1(1), 237-241.
2. Zuhridinov, H. (2022). Elimination Of Various Hazards Through The Use Of Optical Sensors In The Energy, Civilian And Transport Sectors. Academic Research In Modern Science, 1(9), 433-441.
3. Qaxramonjon O'g'li, Z.H.Ma'lumotlarni Optik Datchiklar Yordamida Yetkazish Va O 'Lchash Tizimlarini Ishlab Chiqish. Iqtisodiyotni Raqamlashtirish Sharoitida Korporativ Boshqaruv Modellarining Transformatsiyasi Xalqaro Ilmiy-Amaliy Anjumani, 10.
4. Qaxramonjon O'g'li, Z. H. Hozirgi Zamonaviy Rivojlanagan Davrda Optik Datchiklardan Foydalanib Turli Sohalardagi Havflarni Oldini Olishni O'rganish. Iqtisodiyotni Raqamlashtirish Sharoitida Korporativ Boshqaruv Modellarining Transformatsiyasi Xalqaro Ilmiy-Amaliy Anjumani, 10.
5. Alimovich, M. O., & Qaxramonjon O'g'li, Z. H. Qishloq Xo'jaligida Namlik Datchiklaridan Oqilona Foydalanish Usullari. Journal Of Advanced Research And Stability.
6. Qaxramonjon O'g'li, Z. H. Optik Tolali Datchiklarning Boshqadatchiklardan Foydalanishdagi Afzalliklari. Образование И Наука В Xxi Веке, (25).
7. Qaxramonjon O'g'li, Z. H. (2022). Analysis Of Safety In Construction Sites Using Optical Sensors. Web Of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 131-140.
8. O'g'li, Z. H. Q. (2022). Analysis Of Safety In Construction Sites Using Optical Sensors.
9. Ogli, Z. K. Q. (2022). Hozirgi Zamonaviy Rivojlanagan Davrda Optik Datchiklardan Foydalanib Turli Sohalardagi Havflarni Oldini Olishni O'rganish.

Трансформация Моделей Корпоративного Управления В Условиях Цифровой Экономики, 1(1), 231-236.

10. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon O'g'li, Z. H. (2022). Prediction Of Situations That May Occur In Emergency Situations Of Bridges By Means Of Optical Sensors. Texas Journal Of Engineering And Technology, 13, 55-59.

11. Qaxramonjon O'g'li, Z. H., & Hakimovich, A. S. Prediction Of Situations That May Occur In Emergency Situations Of Bridges By Means Of Optical Sensors. 55-59 Page.

12. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon O'g'li, Z. H. (2022). Analyzing The Results Of Monitoring The Situations That May Occur In Emergency Situations Of Bridges Through Various Optical Sensors. Global Scientific Review, 8, 80-88.

13. Abdazimov, S. X., & Zuhridinov, H. (2022). Continuous Monitoring System On Bridges To Prevent Emergencies. Journal Of Integrated Education And Research, 1(6), 95-99.

14. Abdazimov, S. X., & Zuhridinov, H. (2022). Review The Bridge Monitoring System On A Regular Basis To Prevent Emergency Situations. Journal Of Integrated Education And Research, 1(6), 90-94.

15. Musayev, S. G., & Zuhridinov, H. (2022). Binolarda Kelib Chiqishi Mumkin Bo'lgan Favquloddagi Vaziyatlarda Yong'in Hodisalarini Optik Harorat Datchiki Orqali Aniqlash. Journal Of Integrated Education And Research, 1(6), 85-89.

16. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). Calculation Model Of The Efficiency Of The Means Of Protection Against The Electromagnetic Field (By The Example Of A Train Dispatch Workstation). Zamonaviy Dunyoda Ilm-Fan Va Texnologiya, 1(6), 183-189.

17. Abdazimov, S., & Zuhridinov, H. (2022). Monitoring Using Fiber Bragg Grid Sensors In Emergency Prevention Of Bridges. Eurasian Journal Of Academic Research, 2(11), 1066-1075.

18. Угли Зухриддинов, Х. Қ., & Амиров, М. У. (2022). Анализ Систем Измерения Данных С Помощью Волоконно-Оптических Датчиков. Innovative Development In The Global Science, 1(6), 150-158.

19. Gulamovich, M. S., & O'g'li, Z. H. Q. (2022). Pedagog Hodimlardagi Ergonomik Bilim Va Ko'nikmalarini Zamononaviy Oliy Ta'lim Muassasalaridagi Holatini O'rganish. Ta'lim Fidoyilari, 28, 21-29.

20. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon O'g'li, Z. H. Consideration Of The Use Of Optical Sensors In Emergency Prevention And Methods For Use In Water.

21. Kurbanov J., Saitov A., Toshboyev Z. Calculation Of The Length Of Cable Lines Used At Stations //Главный Редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович,

Д-Р Техн. Наук; Заместитель Главного Редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, Канд. Техн. Наук; Члены Редакционной Коллегии. – 2022. – С. 22.

22. Н.В.Косолапова., Н.А. Прокопенко., Основы Безопасности Жизнедеятельности. Учебник. 2012 Г.

